

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umriniso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>

O'ZBEKISTONDAGI KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI BANKLAR ORQALI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISHNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH

Hamroqulov Xushbaxt Sadriiddinovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti ixtisosligi bo'yicha tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizdagi kichik biznes subyektlarini banklar tomonidan moliyaviy resurslar bilan ta'minlash jarayonining samaradorligi, mavjud muammolar va ularni hal etish istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, moliyaviy rag'batlantirish, banklar, moliyaviy resurslar, kreditlar, samaradorlik, iqtisodiy barqarorlik, kredit olish jarayoni, banklar va kichik biznes o'rtasidagi munosabatlar.

Abstract: This article examines the effectiveness of the process of providing financial resources to small business entities by banks in our country, the existing challenges, and the prospects for addressing these issues.

Key words: small business, financial stimulation, banks, financial resources, loans, efficiency, economic stability, loan application process, relations between banks and small businesses.

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность процесса обеспечения субъектов малого бизнеса финансовыми ресурсами со стороны банков в нашей стране, существующие проблемы, а также перспективы их решения.

Ключевые слова: малый бизнес, финансовое стимулирование, банки, финансовые ресурсы, кредиты, эффективность, экономическая стабильность, процесс получения кредита, отношения между банками и малым бизнесом.

KIRISH

Bugungi kunda kichik biznes mamlakatimiz iqtisodiyotida muhim drayverlardan biri bo'lib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan kichik biznesni rivojlantirishga qaratilgan bir qancha dasturlar ishlab chiqilgan bo'lsa-da, bugungi kunda kichik biznesning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan omillardan biri banklardan olingan kreditlar bilan bog'liq muammolardir. Kichik biznesga moliyaviy yordam ko'rsatishning samaradorligi banklar va kichik biznes subyektlari o'rtasidagi o'zaro ishonchga bog'liq. O'zbekiston iqtisodiyotining o'sishi uchun kichik biznesni rivojlantirish juda muhimdir. Ammo banklar tomonidan kichik biznesga beriladigan kreditlarning miqdori, foizlari va shartlari hali ham ularning to'liq rivojlanishini ta'minlay olmayapti.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Markaziy Banki tomonidan 2023-yilda o'tkazilgan tahlilga ko'ra, kichik va o'rta biznesni moliyalashtirish uchun taqdim etilgan kreditlar miqdori 2020-yildan buyon 12% ga oshgan. Biroq, kichik biznesning ehtiyojlarini to'liq qondirish uchun banklar tomonidan taqdim etilgan kreditlar hali ham yetarli emas. 2023-yilda kichik biznesga berilgan jami kreditlar 3 trillion so'mdan oshmagan bo'lib, bu umumiy kredit portfelining 15% ini tashkil etadi. ^[1]

Shunday bo'lsa-da, O'zbekistonda kichik biznesni moliyalashtirishda bir qator ijobiy o'zgarishlar ham mavjud. Masalan, 2021-yilda "Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi" tashkil etilgan bo'lib, ushbu jamg'arma kichik biznes subyektlariga imtiyozli kreditlar taqdim etadi. Biroq, jamg'armaning resurslari kichik biznesning ehtiyojlarini to'liq qondira oladi, deb ayta olmaymiz. ^[2]

Shuningdek, davlat tomonidan kichik biznesga beriladigan moliyaviy yordamlar ko'pincha tartibga solingan bo'lsa-da, banklar tomonidan qo'yiladigan talablar kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash uchun yetarli

emas. Dunyo tajribasiga murojaat qiladigan bo'lsak, masalan, Yaponiyada banklar kichik biznesga yuqori foiz stavkalarisiz va soddalashtirilgan shartlar bilan kreditlar taqdim etadi. Natijada, kichik biznesning rivojlanishi tezlashib, yangi ish o'rinlari yaratildi va iqtisodiy barqarorlik ta'minlandi.

Shuningdek, AQShda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadida Small Business Administration (SBA) tomonidan taqdim etilgan kreditlar kichik biznes subyektlarining o'sishida muhim rol o'ynagan. SBA kreditlari o'zining past foiz stavkalari va uzoq muddatli to'lov imkoniyatlari bilan tanilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda kichik biznes subyektlarini banklar tomonidan moliyaviy resurslar bilan ta'minlash jarayonining samaradorligi bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari nazariy jihatdan chuqur tahlil qilingan. Shuningdek, xalqaro tadqiqotlar va sohaga oid tashkilotlar olib borayotgan ilmiy nazariyalar o'rganilgan. Tadqiqotda ilmiy tahlil, mulohaza yuritish, mantiqiy fikrlash, taqqoslash va statistik kuzatuv kabi usullardan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda kredit olish jarayonining murakkabligi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Sababi, banklar kredit berishda yuqori xavflarni hisobga oladi, shu sababli kichik biznes subyektlaridan ko'plab hujjatlar talab etiladi. Masalan, kichik biznes subyekti "Tadbirkorlikka o'qitish dasturi bo'yicha qisqa muddatli o'quv kursini muvaffaqiyatli yakunlaganlik to'g'risida" guvohnomani taqdim etishi kerak, shuningdek, kredit olish uchun biznes-reja va boshqa moliyaviy hujjatlarni ko'rsatish talab etiladi. Bu jarayon, ayniqsa, yangi boshlanuvchi bizneslar uchun juda qiyin bo'lishi mumkin.

Misol uchun, maqola muallifi "Biznesni rivojlantirish banki" dan kredit olish uchun bir oydan ortiq vaqt davomida barcha zarur hujjatlarni tayyorlashga majbur bo'ldi. Kredit olish uchun avval <https://biznes-portal.uz/> ga ariza yuborildi. Arizachining kredit tarixi Kredit axborot tahliliy markazi kredit byurosi tomonidan bir necha marotaba maishiy kreditlardagi mayda qarzdorliklar hamda soliq oldidagi qarzdorliklar sababli rad etildi. Shundan so'ng mahalladagi hokim yordamchisi tomonidan joyiga chiqib monitoring o'tkazildi va xulosa berildi. Maqola muallifi tomonidan o'z biznes-rejasi ishlab chiqilib, tahlil qilish uchun taqdim etildi. Shundan so'ng bir hafta davomida Tadbirkorlikka o'qitish dasturi bo'yicha qisqa muddatli o'quv kursi o'qib tugatildi, ammo hech qanday yangi bilimga erishilmadi. Bank tomonidan monitoring olib borildi va nihoyat kredit ajratildi.

Biroq, kreditning yuqori foiz stavkasi (yillik 18%) va qattiq kredit shartlari, shuningdek, soliq stavkalari hamda jarimalarning yuqoriligi sababli korxonalar hozirgi kunda bankrotlik yoqasiga kelib qolgan. Natijada, korxonalar bankdan boshqa yordam olishni to'xtatdi va o'z faoliyatini kengaytirish uchun boshqa moliyaviy manbalarni izlashni boshladi.

O'zbekiston Banklar Assotsiatsiyasi tomonidan o'tkazilgan so'rovga ko'ra, kichik biznes subyektlarining 45% dan ortig'i kredit olish uchun zarur hujjatlarni tayyorlashda qiyinchiliklarga duch keladi. Shuningdek, so'rovga javob beruvchilarning 38% banklarning yuqori foiz stavkalarini kichik biznesni moliyalashtirishdagi asosiy to'siq deb hisoblaydi. ^[3]

Kichik biznesni moliyaviy rag'batlantirish samaradorligini baholashda bir qancha ko'rsatkichlar mavjud. Ularning orasida yangi ish o'rinlari yaratish, soliq to'lovlarining o'sishi, raqobatbardoshlikning oshishi, biznes hajmining kengayishi va mahsulot diversifikatsiyasi muhim rol o'ynaydi. Ushbu ko'rsatkichlar kichik biznesni moliyalashtirish muvaffaqiyatini ko'rsatadi.

Tajriba tariqasida Surxondaryo viloyatida kichik qishloq xo'jaligi korxonasi faoliyati o'rganib chiqildi (Asliddin Doston fermer xo'jaligining tajribasi). Ushbu fermer xo'jaligi 3 yil oldin bankdan kredit olishga muvaffaq bo'ldi. Kredit olish uchun ular o'z biznes-rejalarini va moliyaviy hujjatlarini taqdim etishgan. Ajratilgan kredit hisobiga fermada ishlab chiqarish hajmi ikki baravar oshdi, yangi ish o'rinlari yaratildi va soliqqa to'lovlar 20% ga oshdi. Biroq, yuqori foiz stavkalari va kredit muddati qisqa bo'lgani sababli, fermada qo'shimcha moliyaviy resurslarga ehtiyoj sezilib qolmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida kichik biznesga taqdim etilgan kreditlar orqali 2022-yilda 25 000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, kichik biznes sektorining iqtisodiy o'sishi 7% ni tashkil etdi, bu esa kichik biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini mustahkamlashga yordam berdi.

Albatta, kichik biznesni qo'llab-quvvatlashda davlat siyosatining o'rnini juda katta. Davlat kichik biznesni moliyaviy rag'batlantirish uchun maxsus soliq imtiyozlarini taqdim etishi, shuningdek, kredit foiz stavkalarini kamaytirish orqali kichik biznesning rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin.

Masalan, 2021-yilda O'zbekiston hukumati tomonidan kichik biznes uchun imtiyozli kredit dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu dastur orqali kichik biznes subyektlariga 5% dan 7% gacha bo'lgan foiz stavkalari bilan kreditlar taqdim etilgan. Bu dastur kichik biznes subyektlarining o'sishini rag'batlantirishda samarali bo'lgan.

O'zbekiston Markaziy Bankining 2023-yilgi hisobotiga ko'ra, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash dasturlari orqali 50 000 dan ortiq yangi biznes tashabbuslari qo'llab-quvvatlangan va ular 35% dan ortiq iqtisodiy o'sish sur'atini ko'rsatgan. ^[4]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytish mumkinki, kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish, ayniqsa banklar orqali amalga oshirilishi, mamlakat iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Biroq, mavjud kredit mexanizmlarida hali ham ko'plab muammolar mavjud bo'lib, bu kichik biznesning to'liq rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Banklar tomonidan taqdim etiladigan kreditlar ko'plab kichik biznes subyektlari uchun murakkab shartlar, yuqori foiz stavkalari va moslashtirilmagan kredit mahsulotlari bilan tavsiflanadi. Kredit olish jarayonida biznes-rejalar, soliq to'lovlari va boshqa hujjatlarning talab qilinishi kichik biznesni moliyalashtirishdagi asosiy to'siqlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonning markaziy va viloyat hududlarida kichik biznesga taqdim etilgan imtiyozli kreditlar hali ham cheklangan. Ammo banklar va kichik biznes o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar sezilarli ijobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Xususan, kichik biznesni moliyalashtirish samaradorligini oshirish uchun yuqori foiz stavkalarini pasaytirish, kredit shartlarini soddalashtirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish zarur.

O'zbekiston hukumati tomonidan kichik biznesni rivojlantirish va moliyalashtirishni rag'batlantirishga qaratilgan bir qator islohotlar va dasturlar kichik biznes subyektlarining rivojlanishiga yordam bermoqda. Biroq, kredit olish jarayonlarini yanada soddalashtirish, kichik biznesni qo'llab-quvvatlovchi yangi mexanizmlarni yaratish hamda banklarning kichik biznesga bo'lgan yondashuvini takomillashtirish muhimdir. Shuningdek, kichik biznesga ko'proq yordam berish uchun davlat va moliya institutlari o'rtasidagi hamkorlik mustahkamlanishi lozim.

So'nggi yillarda kichik biznes subyektlariga berilgan moliyaviy rag'batlar va kreditlar natijasida yangi ish o'rinlari yaratildi, soliq tushumlari oshdi va iqtisodiy barqarorlik ta'minlandi. Biroq, bu boradagi ishlar hali yetarli darajada to'liq emas. Kichik biznes oldidagi to'siqlarni bartaraf etish uchun yanada kengroq va tizimli yondashuv talab etiladi. Kichik biznesni moliyalashtirishda davlat va banklar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, yangi imtiyozli kredit mexanizmlarini ishlab chiqish va kichik biznes subyektlarining ehtiyojlariga moslashtirilgan moliyaviy mahsulotlarni taklif etish orqali O'zbekiston iqtisodiyoti yanada mustahkamlanadi va rivojlanadi.

Kichik biznesni moliyaviy rag'batlantirishdagi asosiy muammolarni hal qilish uchun quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin: kichik biznes subyektlariga ajratiladigan kreditlar uchun foiz stavkalarini pasaytirish, kredit olish jarayonlarini soddalashtirish va talab qilinadigan hujjatlar sonini kamaytirish, banklar va kichik biznes o'rtasidagi ishonchni mustahkamlash uchun o'zaro hamkorlikni kuchaytirish hamda davlat tomonidan kichik biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadida yangi dasturlar va mexanizmlar ishlab chiqish. Shunday qilib, kichik biznesni moliyalashtirish samaradorligini oshirish uchun keng qamrovli chora-tadbirlar, davlat va banklar o'rtasida samarali hamkorlik hamda kichik biznes subyektlarining ehtiyojlariga javob beradigan moliyaviy resurslar va xizmatlarni yaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Eshonqulov, J. M. (2024). O'zbekistonda kichik biznes subyektlarini banklar tomonidan moliyalashtirishning samaradorligini baholash. Xalqaro ilmiy jurnal: XXI asrda ta'lim yangiliklari, 18(100), 308-312.
2. Ruziyeva, D. I. (2023). Kichik biznes subyektlarini samarali investitsiyalashning ilg'or xorijiy davlatlar tajribasi. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 1(10), 471-480.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2023). Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida. PQ-306-son1 qaror, 14-sentyabr.
4. Namangan Davlat Universiteti. (2024). Kichik biznes va tadbirkorlik. O'quv qo'llanma.
5. Navoiy Davlat Konchilik Instituti. (2024). Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti. O'quv dasturi.
6. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki. (2022). Kichik biznesni moliyalashtirish bo'yicha tahlil va istiqbollar. Yillik hisobot.
7. Fayziyev, A. (2021). O'zbekistonda kichik biznesni moliyalashtirish: Mavjud holat va istiqbollar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.
8. G'aliyev, M. (2020). Banklar va kichik biznes o'rtasidagi munosabatlar: Nazariya va amaliyot. Toshkent: Iqtisodiy Tadqiqotlar va Islohotlar Markazi.
9. Tursunov, R. (2022). Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash dasturlari va ularning samaradorligi. O'zbekiston iqtisodiyoti: amaliy masalalar va yechimlar, 14(5), 102-108.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-6609110>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.